

计算机在汉阿语料库建设中的运用问题

إشكاليات تهيئة الذخائر اللغوية وبنائها حاسوبياً
اللغات العربية والصينية نموذجاً

希夏姆 副教授

埃及艾因夏姆斯大学 语言学院 中文系

E-mail: Helmalky@yahoo.com

摘要:

最近几十年，语料库语言学已成为现代应用语言学的支柱。因此，本文的宗旨是更深入地探讨语料库建设的一些认知性和操作性的步骤，以便把语料库观念向广大的研究人员推广。本文主要分为三个部分：

1. 语料库建设：理论与实践
2. 语料文本的加工层面
3. 语料格式属性的标注

第一部分探讨语料库语言学作为新学科发展的必要性，即从讨论学科的理论观念阶段进一步发展到应用的阶段，容纳最近该学科在工作方法论上所发生的新变化。在这个范围内，本文先探讨语料库语言学的定义和语料库的类型，目的是想确定一些更细致、可靠的语料库分类标准，以及所引出的语料库建设需求。

第二部分探讨语料库建设筹备阶段的语料加工层面，这部分又分三个部分：其一，语料文本的来源。详细地讨论文本的两种来源——纸质文本和电子文本；其二，现存的电子文本形式；其三，语料规范的不同层次。主要讨论四种层次：1-语料收取和记录语料库编纂有关的信息，2-文本储存阶段，3-文本转换阶段，4-选取语料样本阶段。

第三部分探讨语料库建设中的语料格式属性标注，集中讨论双语语料库的建设，因为该语料库是应用语言学的基石，把实际运用的语言作为出发点来进行不同方面的应用研究，如翻译学、辞典编纂学、外语教学等。

关键词：语料库、语料加工、计算机语料库、计算机语料库规范问题、语料格式属性标注、XML 语言与语料格式属性标注、汉阿对齐语料库、汉阿对应语料库。

前言

最近几年来，很多学者的专著都专门谈及语料库语言学，并讨论这门新学科的不同应用领域。这些专著虽然对笔者了解语料库语言学的基础及其对现代语言学的重大作用（尤其是信息革命时代语言学者彻底改变基于语料的工作方式）有了很大的帮助，但这些专著都有同样的研究方向，给读者介绍过去被建设的世界上最有名的语料库建设经验，都很缺乏描述建设语料库的具体措施。如果有人谈及措施的话，恐怕需要一个专业人员才能掌握。这种情况导致我们迫切需要弥补该学科的这种不足之处，并参与传播语料库建设技术，提供给没有机会精通学习语料库语言学这种专业的多数普通学者。本论文的出发点是如何给已有的语料库理论奠定一些具体的措施，并给众多的学者提供指导目录，帮助他们建立不同研究目的、不同类型的语料库，尤其是对应用语言学特别有用的对应和对齐语料库，无论在翻译领域或在外语教学。论文还谈论如何解决语言数据的采集、记载语料来源、加工和索引的有关信息。还提出设计语料库的存储系统，以便将来能按不同的研究目的进行管理。

1. 本文针对的问题

语料库语言学需要更细致探讨的论点，如语言数据的采集，语料的加工、规范和格式属性的标注问题。

2. 本文论述的范围

本文的重点是语料的加工和规范问题以及如何用计算机建设语料库。论文局限在语料库建设的初级阶段。探讨如何建设一个规范的文本仓库，适合于进一层的机械处理和加工层面。除此之外还讨论如何对语料进行格式属性的标注，为不同的研究目的服务。论文不涉及标注后语料库的管理问题。

3. 本文的目的

论文的宗旨是在众多语言研究者中传播电子语料库的建设和编纂技术，免得他们专门去学习语料库语言学，并从实际的角度解决阻碍语料库编纂过程的问题。

4.本文的研究方法

本文采用分析、描写的方法研究语料库语言学的概念和理论。采用分析、结构和操作性的方法研究语料库的编纂问题。

一、语料库建设：理论与实践

最近几十年，语料库语言学的众多专著都着重介绍语料库语言学的范围、类型、建设的概要以及标注和管理问题。笔者认为基于电子语料库的应用语言研究的迅速发展，计算机语料库迅速成为语言研究的一个主要支柱。语料库的概念已经扩展了，覆盖着更多专业。语料库语言学的发展引着我们进一步地探讨语料库的观念，更细致、灵活地讨论语料库的范围，研究并记载新时期语料库语言学的新概念和方法论，如，语料库的类型、语料的收集、语言数据的大小、机载语料来源的方法以及索引和管理等问题。笔者确信语料库语言学即将需要更多研究者的不断努力来巩固不同的方法论。据此论文依靠语料库语言学已有的理论框架，试图使其更灵活地覆盖一些新生的观念，更详细地探讨过去语料库语言学专著没有专门讨论的不足之处。

目前语料库语言学设立在理论阶段，多数的专著多着重按照著名的、极少数的研究者或某些学术机构的要求来描述语料库语言学的研究目标和方法论。为了使语料库语言学从理论发展到广阔的应用领域，笔者认为本学科有些论点需要进一步地探讨，如语料库语言学的定义，语料库的类型问题等等。

4.1. 语料库语言学的定义

到目前为止，语料库语言学还没有一个共同的定义，不同的语料库语言学专著分别介绍语料库语言学的的一个或几个层面。有的学者从一般的观念出发把它看成一个边缘学科：“语料库语言学就是出现在语言学、计算机科学、认知语言学和应用语言学边缘上的交叉学科”（4：4）。有的着重强调语料库语言学的特性，把它看作语言学研究的基础：“语料库语言学与‘语法学’或‘语义学’不同，他不属于语言自身某个侧面研究，而是一种以语料库为基础语言研究方法。它实际上包括两方面的内容：一是对自然语料进行加工、标注，二是用已经标注好的语料进行语言研究和应用开发”（2：3）。有的着重探讨学科的总值：“（……）语料库语言学，则是希望找到一种新的研究方法，在大量真实语料的基础上实现语言理解，其目的是企图通过对大规模真实语料的调查来发现并总结自然语言的各种语言事实和语法规律”（3：154）。有的认为任何由一个文本以上组成的语料都可以叫做“语料库”。在现代语言研

究中语料库还包括更多独特的概念，语料库语言学有四个特性，一是语料数据的性质，即语料采集的方法、语料代表性和平衡，二是采集的文本是否静态集合还是动态集合，三是语料，适合于处理，四是记载有关语料来源的所有信息（7-2：2）。另一个定义强调语料库语言学的本质，说语料库语言学是观察和描述实际运用的语言，而偏离语言学家的内省为立论证据的语言学理论：“语料库语言学是一门关注实际文本的学科，研究的对象是产生为人际交流的文本，而不是言学家专门创造为设立语言理论的而偏离人们实际使用的语言材料，语料库是全体文本或是多于句子的文本的语言运用样本，据此，语料库这个术语不包括构词法专家的不实际范例”（8：13）

基于上述以及目前语料库语言学所达成的前景，我们可以下一个比较全面的定义，指出语料库语言学多方面的性质，并强调介绍该学科的某些必要的侧面，用来阐述过去定义比较含糊的论点：

语料库语言学是现代应用语言学观察语言实际运用的基石，它的目的是设立语料数据的收集方法论，谈及如何根据不同的语言研究的目的对语料进行加工和标注。语料库语言学是一个边缘学科，它的出发点是应用语言学科的研究需求，主要依靠统计学的原理来调查语言现象，用计算语言学所提供的技术来分析和归类所达成的结果。语料库可以指任何为代表语言实际运用、根据特定的研究目标而采集的口语或书面语的文本集合。语料库通常根据语言研究的目的进行多层面的计算加工。

4.2. 语料库的类型

确定语料库的类型是对语料加工和语料库建设最有影响的阶段。了解语料库的类型并确定建设工作的需求、所需要解决的困难来进行语料的加工和语料库的建设。实际上语料库可以按不同的层面来划分：

- 大型语料库、中型语料库及小型语料库（语料大小）
- 单语料库、双语料库及多语语料库（语言种类）
- 标准语料库、方言语料库及阶级语料库（语言本质）

- 生语料库、加工语料库及标注语料库（语料处理）
- 通用语料库和专用语料库（应用层面）
- 书面语料库和口语语料库（语料信道）
- 共时语料库和历时语料库（语料状态）
- 本族人语料库和学习者语料库（语料的发出者）
- 原语料库和子语料库（派生层面）⁽¹⁾
- 印刷语料库和电子语料库（载体媒介）

值得指出的是，语料库的类型不能按一个层面来划分，语料库的类型应由不同的层面来确定其面貌和特性。原因是语料库的类型将决定语料库设计者对语料加工的需求。笔者认为，确定语料库的类型最有影响的层面是：研究的**目的**，语言研究采用的**方法论**，**语料媒体的性质**所产生的语料加工和规范需求以及参与语料库建设的人才等情况。还有建立语料库的**目的**。这四个层面详述如下：

1- 研究的目的

语料库的大小不能脱离研究的目的。不过我们不能果断地说大型语料库规模应为十亿词次、中型语料库规模为一亿词次，小型语料库规模为一万词次。实际上语料库的大小跟研究的目的有很密切的关系。以语料规模为一百万词次为例，若要对语言的整体作出可靠的描述，或从历史的角度想要研究语言词义变异，这样的规模仍嫌太小。同时如果想要研究某一个专业的术语结构或研究某中外学习者常见的错误，这样的规模被认为是大型语料库。

研究的目标也确定语料库的其他性质，如语言的种类（单、双或多语语料库）、语料的信道（书面语或口语语料库）、语言的本质（标准、方言还是阶级语料库）以及应用层面（通用语料库还是专用语料库）。若研究的目的是探索一个或几个时代的语言现象，就回确定语料库是共时语料库还是历时语料库。除此之外，如果研究的目的是对语言进行描述或概括，语料库的本质就不同于目标为

⁽¹⁾ 指的是大型语料库以及所能生成的按不同标准的小型语料库。

语言开发的语料库，这两个目标确定语料库是否本族人语料库或学习者语料库。

2- 采用的方法论

基于语料库的语言研究的方法论特别影响语料库的类型：采用形式归纳法⁽²⁾的研究，其目的是描述和归纳几个自然想象，从语料的大小不同于采用基于普及的归纳法⁽³⁾。采用描述分析的对比研究，确定语料库是双语料库还是多语料库

3- 建立语料库的研究目的

建立语料库的目的会确定语料的处理层面、语料来源信息以及加工层面，为单独的研究目的建立的语料库不同于多用处的语料库（其一是专用语料库，其二是公用语料库），语料库的目的还确定语料的加工水平，最初是原语料，后边是按不同层面进行标注。研究人员自己建立的语料库不同于从大型语料库生成的语料库，各需要研究人员具有特别的技能和不同阶级的训练。

4- 语料体裁

语料体裁的性质对建立语料库确定工作需求有着很密切的关系。语料体裁一般可以分为硬式语料（**hard copy**）和软式语料（**soft copy**）。硬式语料指的是十九世纪时词典编纂者所使用的的纸式语料库。不过二十世纪下旬语料库这个术语通常指以电子形式保存的语言材料。但迄今为止纸式语料还可以作为语料库，但语料库最有价值的形势是以电子形式的，不过这种形势还需要进行不同层面的计算加工和规范。值得指出的是语料库如果局限在纸式语料就会大大减少语料库的实用性，使其作用局限在简单举例的范围内，这时候我们谈不上对语料库进行高级计算统计处理的方法，及其所能提供的的应用前景。这些都导致纸式语料库是一种价值很有限语料库，下面 1-2 论点将详述地讨论如何把这种语料转换成电子形

(²) 形势归纳法：其方法论主要观察某些现象的所有单元，把它们分成几个分组，这种方法论一般不提出新的发现，而回报有关上述观察的信息，通常用于基于统计学来确定事物类型的学科。（15：59）

(³) 基于普及的归纳法：对特殊的有代表性的例证进行有限的观察，把性质或关系归结到类型；或基于对反复再现的现象的模式进行有限观察，公式表达规律。（15：62）

式。软式语料则给研究人员开辟大规模的计算语言应用领域。最近十几年这式语料库领着语料库语言学达到目前的发展水平“计算机化的语料库是语言研究的强大工具，可以服务于范围广泛的研究领域，在语言描写方面包括词汇、句法、语篇等各种层次的语言研究。语料库语言学提供了强有力的手段，用来对自然语言进行定量分析。这种从分析真实语料出发，对大数量的语料进行宏观研究的做法有可能产生新的研究方法、建立新的语言学模型，因此计算机语料库又是各种语言学模型的试验田，可用来检验语言学模型的正确性。”（4：5），因此就值得我们进一步地进行研究和开发。谈及生产和开发电子语料库可分为两个层面：一是把纸式语料转换成电子语料，这里特别想强调的是人们特需要开发纸式语料的转换工具，以便能保存人类历史所记载的文本载体，二是利用已有的电子文本产生不同的语料库。

笔者想提醒一下，我们所说的电子语料决不能被看作直接适合于计算语言研究的语料库，电子语料仅仅是一种语言原料，总是需要不同层面的加工和规范工作才能用来做为自然语言研究的对象。论文第二部分将详细地讨论对不同形式的电子文本进行加工和规范，以之适合于应用语言研究的需求。

为了帮助研究人员全面地确定语料库的类型，笔者设计了以下的菜单，供不同的研究人员参考：

语料库类型的菜单

分类层面	语料库类型					
大小	大型		中型		小型	
语言种类	单语		双语		多语	
语言本质	标准		方言		阶级	
语料处理	生语料		被加工语料		标注语料	
应用	普通研究		专门研究			
语料信道	书面		口语			
语料状态	共时		历时			
语料的发出者	本族人		学习者			
派生	原语料		生成语料			
载体媒介	印刷语料		电子语料			

除了上述以外，语料库在语料抽样范围和文类覆盖方面都得尽可能取得平衡，因为这些都会影响论文所达成的结论的可靠性。我们还想强调每个研究人员都应拥有较多的计算工具。研究人员如果具有先进的计算技术用来处理大型语料库，就能轻而易举地进行工作，能达到详尽而全面的结果。这些计算机工具若不存在，恐怕最小的语料库，也会成为很重的负担，甚至会阻碍研究进展的道路。

二、语料文本的加工层面

2-1 文本的来源

上述提出语料库文本来源⁽⁴⁾按照语料载体可分为硬式语料和软式语料，下面对其进行详尽地讨论，以便后来探讨文本规范的不同层面。

1- 硬式文本

硬式文本指的是纸质的印刷品。无论是通过活字排版还是通过电子排版出版的，多数情况下研究员获取语料库资料时所能取得的而代表语言环境的文本都是纸质文本。这时候研究员就必须把这种文本转换成电子形式，这一点下面将详细地讨论。值得指出的是，研究员若把纸式文本看作为完整的语料库而进行语言研究的话，一方面就把语料库的概念局限在信息技术时代前传统语料库的概念，另一方面纸质文本的用处就限于人工的举例方面，研究无法引进现代语料库所具有的电子技术，以及所实现的细致、全面而快捷的结果。

2- 软式文本

软式文本指的是以电子形式而存档的文本。这种语料按文本的用处可分成几种电子形式。最近几年随着信息技术的飞速发展，“大量的再现语料资料、光盘资料、因特网资源，包括新闻、邮件列表、电子邮件等，使得语料库的建设和扩充变得非常快捷方便。”（4：41）上述已经讲过以电子形式的文本不一定算出语料库，因为这种文本如果没有进行恰当的加工和规范工作，这种文本指能叫做生语料，因为文本的载体跟语料库的需求与很大的区别。

为了突出这一点，我们详述地讨论电子文本的种类及其性质，以便后边研究这些文本如何进行加工和规范做准备。

2-2 现存的电子文本形式

电子文本一般以用途的目的而变，这种文本虽然都是以电子文本的形式存在，但它们不一定符合建立语料库制定的文本格式。为

⁽⁴⁾ 这里“文本”的直义指的是构造数据库的文本，“文本”还有副义，指的是语料库由几个文本组合，如，由某一个报纸政治文章组成的数据库，相对的是由一个作家一篇小说的语料库，如巴金的一篇长篇小说。

了达成这种要求，语料库建立者必须对不同的电子文本格式进行特殊的规范工作，使其符合录入计算机语料库结构：“（……）因特网提供的大量容易收集资源，使得我们不重视语料库建造的方法论。这些文本常见形式是 Acrobat、Postscript 以及超文本 HTML 格式，这些都需要掌握恰当的转换技术，以便能够对其进行处理工作”（16：4）。下边对每一种形式进行详述地讨论，以便设想所需要的转换技巧。

1- 超级文本格式(htm 或 html)文件

这种文件是使用超级文本语言 Hyper Text Markup Language 编写的。(htm 或 html) 文件是专门为了在因特网上传播资料而形成的电子文件。这种文件的结构有特殊的性质，主要包括显示网页上每一部分资料的不同标记，如段落、图案、字体、字号等。这种文本的形势还具有超连接技术，通过事先定义好的关键字或图形，用户能用鼠标点击该段文字或图形，就可以自动连上相对应的其它文件。通过这种方式，就可以实现不同网页间的跳转技巧。这些都使得 HTML 文本显得如树形图，每一个成分都可以跟其他成分有联系，这些特性使得超级文本的资料都需要专门的技巧以便进行规范工作。

值得指出的是语料库的大一部分原料都是这种格式，由于因特网持不断的普及与开发：“因特网即将成为语言资料的无尽泉源，但主要的问题是搜索因特网有什么样的结果，因特网所产生的语言模型需要什么样的程序才能够进行处理工作”（8：6）这些都使得这种文本在语料库语言学中占据特有的价值，引得我们必须解决这种文本的规范问题。

2- DOC 文件

这些文件是用 Microsoft Office Word 程序产生的，该程序有不少的文本编辑与格式化工具，按用户的要求编写电子文本。这种文本虽然不适合于作为数据库的规范文本，因为只能用 Microsoft Office Word 才能处理，但该文本是最适合于成为语料库制定的文本格式。

3- 纯文本文件

纯文本文件是最先出现的，而最普及的电子文本形势。纯文本文件结构简洁、编辑方面没有众多的格式属性标记，如篇章的标题、字体和字号的标记，使得这种文本在任何操作系统具有很大的可读性。该文本形式不需要专门的程序来规范，是自然语言处理专家普遍使用的格式，以便免得将来操作系统、专门程序和文件格式运行上出现问题。迄今为止纯文本还是适合于所有程序设计语言的文件格式。因此其他的电子文本必将转换成这种形式，才能作为建立语料库的生语料。

4- PDF 文件

PDF 是 Portable Document Format 的缩略，是 Adobe 公司产生的电子文件形式，在简易文件交换方面超越了其他文件格式能简易，因为有如下的优点：

- 1) PDF文件跟其他文件格式的不同在于能够运行在其他不同的操作系统。不必改变其原来格式属性，可以保留原来的格式，如字体、图画（如同原来编者进行的编辑一样）决不影响在其他操作系统运行。
- 2) PDF 文件是通过交互式来解读，通过特定的软件，如 Adobe Acrobat Pro.用户可以取得文件内容的菜单，用户也可以记录个人的注释或读取的时候突出某些段落或行字。
- 3) PDF文件具有丰富的索引工具，帮助读者按照不同的关键字进行搜索。
- 4) PDF文件能预防文件复制、打印或改变。

从上述特性可以看出，这种文件的搜索工具和超连接菜单都根据每一个文件的不同特性和内容建立的，每个文件都单独地形成一块封闭的数据框架，不能够包含多个文件放在一起，如同计算机数据库所需要的灵活结构。不过我们也不能忽略这种文本作为电子文本的主要资源的价值（根据 Adobe 公司在 2008 年的统计，在因特网发布的 PDF 文件到达 2 亿 5 千万个文件，除此之外还有无限的政府文档）⁵⁾这使我们应当解决 PDF 文件的转换问题。

⁵⁾请看一下超连接有关 Adobe 公司 PDF 文件的报告：

<http://www.adobe.com/products/acrobat/adobepdf.html>

下载于：2008-07-20， 2: 10 am

2-3 语料规范的层次

有时候，研究人员忽略语料的规范过程，以为仅有的电子的资料就够用于设立语料库，这样就等于忽略语料库管理阶段计算机处理所需要对生语料的加工和规范工作。笔者认为这个阶段的任何缺陷，都会造成语料库的崩溃，或减少数据库的计算机应用前景。我们指出的是所谓“规范”是对生语料进行的多平面的加工工作，这种规范始终伴随着语料库建设，包括任何文本格式的所有加工，无论是纸式文本还是电子文本，直到使这些文本符合建立计算机语料库为止。语料规范工作可主要包括：1-确定获取语料的来源以及记录有关这些来源的信息，2-语料存储方式，3-电子形式进行的转换方法以及按不同要求进行的标注过程。这些层次，都叫做语料文本的“规范”。

语料的规范可分为两个连续的阶段

- 其一，跟建立语料库筹备阶段有关系，即语料收取的资源的信息，采用以文档的方式记录有关来源的信息，以便随时供给用户使用。除此之外还有有关纯洁语料的筹备工作，如，删除文本中所有会阻碍计算机处理的文字或信息杂料。
- 其二，跟建立语料库阶段本身有关系的工作以及所需要的“格式属性标注”，(6)即建立一个网络性的数据库结构
- 用来存储筹备阶段所产生的语料文本，使得这些文本按不同的用户搜索要求从语料库收取和运用

筹备阶段的规范工作可分成下列步骤

1- 记录语料收取和编纂过程有关的信息 (documentation)

收取语料最重要的步骤是根据不同的研究目的和方法论选取语料资源。众所周知，目的为研究典型语言的语料库，其文本资源不

(6) 作为语料规范的第二个阶段，论文第三部分将专门讨论文本的“格式属性标志”。

同于研究方言或外国人学习外语常见错误和弊病的语料库。这个阶段，语料库设计者必须重视语料资源的代表性。收取语料前还得对一部分文本进行测试，用来判断语料库将收藏的语料是否反映所研究的语言现象，否则研究员会浪费很长时间，用来收集缺乏可靠性的文本。

至于记录编纂过程有关的信息（documentation）也是语料库建设比较重要的工作。该阶段不局限在建立语料库某一个阶段而中断，则延伸到语料库编纂的所有阶段，其中包括语料规范工作和上级的计算机处理和管理阶段。在收取语料阶段，所需要记录的信息包括所有有关语料来源的信息，如果文本是书籍，就记录编者名、编辑人员、出版社和出版日期等，除此之外还得详尽记录制作电子文本所采用的的方法和工具。记录的信息还要包括制作电子文本的人员、采用的操作系统和不同的程序和软件、纠正手工输入计算机的错误的方式以及所采用的时间等跟文本转换有关的信息。如果语料是电子文本的话，那就得纪录有关来源的所有信息，如，网址的URL、下载日期、下载时间、文本的格式（是HTML、DOC、TXT还是PDF）。除此之外还记载所用的操作系统和下载文本的不同程序名。研究员不必忽略该信息，因为这样会引出上级阶段的很多问题：“语料库如果不附有记录编纂信息的文件（documentation file），那就好像语料库诞生前就对其判处死刑”（6：156）。关于标注阶段记录有关的信息（documentation），就是记载有关采用的搜索和管理技术、以及介绍进行标注的标记符号：“如今电子文本的普及及其获取的快捷和变易，使得人们忽视记载收集文本的目的和采用的标记符号，这导致语料库一失去这种信息的记忆，就降低了其用处”（6：156）。

一般来说，编纂的有关信息包括两方面：一是记录有关资料的所有信息以及如何转换成数据库的规范文本，二是记录有关文本的其他规范工作，如采用的标记符号，语言计算处理技术以及错误赋码系统等跟处理效果有关的信息。

2- 文本储存阶段

储存阶段指的是获取资料后，设计以文档各式的文件夹，单独地存储干净的生语料，而把每一个规范阶段的语料另存为一个独立的版本。

除此之外还要关注语料库不同层面的维护，即把语料库的不同版本存在光盘，并根据语料库的不同阶段进行日常的改善

3- 文本转换阶段

文本转换指的是把获取的文本转换成语料库规范的统一而规范的文本格式。因为建立语料库常见的是纸式文本，所以我们首先讨论这种文本的转换方法，后来讨论有关电子文本。

一、纸质文本的转换

主要是用以下的两个方法：

1) 键盘输入

这是纸质文本转换成电子文本最直接的方法，二十世纪 80 年代计算机语料库语言学初期阶段，语料库建设者采用这种方法（2：16）。采用键盘输入法的问题在于其花费大量的人力和时间而生产率很低。若有大型的语料库，输入的成本就很大。除此之外，手工计算机输入会产生很多错误，需要不同层次的校对和纠正。

2) 光电扫描输入

光电字符识别技术会大大提高纸质文本转换成电子文本的效率，这种方法比键盘输入更快捷方便。但缺点在于每一种语言的光电扫描技术的成熟水平不一。各种语言该技术的精度会影响到是否能采用这种方法把纸质文本转换成电子文本。尤其是如果语料文本是对应的或对齐的文本，而各语言的光电扫描技术的水平差异很大，如以汉语和阿拉伯语相比；汉语这种技术已很成熟，阿拉伯语则还是在初级阶段，请看图（2-1）、（2-2）和（2-3）

<p>光电字符识别前的汉语文本</p> <p>第六章 英语词语搭配的种类</p> <p>引 言</p> <p>词语搭配是词与词的有限组合。与自由组合的情况不同,构成有限组合词的搭配力受诸多因素的制约,只能和有限范围的词结合在一起使用。然而,词语搭配又和成语的情况不同。成语基本上是一种固定词组;在成语里,词的搭配能力已被穷尽,已无搭配范围可言。但</p>
<p>光点字符识别后的汉语文本</p> <p>第六章 英语词语搭配的种类</p> <p>引</p> <p>词语搭配是词与词的有限组合。与自由组合的情况不同,构成有限组合词的搭配力受诸多因素的制约,只能和有限范围的词结合在一起使用。然而,词语搭配又和成语的情况不同。成语基本上是一种固定词组;在成语里,词的搭配能力已被穷尽,已无搭配范围可言。但</p>

图(2-1)

<p>光点字符识别前的阿拉伯文本</p> <p>ثانية الوعي واللاوعي: مازال عالم اللاوعي يمتأى عن المعرفة الدقيقة أو شبه الدقيقة، وليس بأيدينا سوى حفنة قليلة من الوسائل التقريبية لاستظهار اللاوعي من أجل التعرف على بواطنه وبواعثه ومؤثراته وتأثيراته. ومرة أخرى، تعمق تكنولوجيا الواقع الخائلي معرفتنا باللاوعي نتيجة ممارستنا الحياة في عوالم الرمز بلا خوف وبلا حجل، وربما تصح حياتنا في المستقبل ترحال دائم بين دنيا الواقع الفعلي، وبين عوالم الرمز الخائليسة، تمارس فيها أحلامنا، وننفس من خلالها عما نكته في دخائل نفوسنا. لتطفو خبايا اللاوعي على السطح وقد تحرر - كما أسلفنا - من قيود الجسد وقوانين الطبيعة وضغوط المجتمع.</p>
<p>光电字符识别后的阿拉伯文本</p> <p>ثانية الوعي واللاوعي: مازال عالم اللاوعي. مماأى عن المعرفة الدقيقة أو شبه الدقيقة، وليس بأيدينا سوى حفنة قليلة من الوسائل التقريبية لاستظهار اللاوعي من أجل التعرف على بواطنه وبواعثه ومؤثراته وتأثيراته. ومرة أخرى، تعمق تكنولوجيا الواقع الخائلي معرفتنا باللاوعي نتيجة ممارستنا الحياة في عوالم الرمز بلا خوف وبلا حجل، وربما تصح حياتنا في المستقبل ترحال دائم بين دنيا الواقع الفعلي، وبين عوالم الرمز الخائليسة، تمارس فيها أحلامنا، وننفس من خلالها عما نكته في دخائل نفوسنا. لتطفو خبايا اللاوعي على السطح وقد تحرر - كما أسلفنا - من قيود الجسد وقوانين الطبيعة وضغوط المجتمع.</p>

图(2-2)

从以上两图可以看出汉语和阿拉伯语的辨别精度⁽⁷⁾，阿拉伯文本识别后还需要不少的编辑工作，以便恢复原文识别有错误的词语、行分割符和段落的标志。除此之外，阿文文本还采用了其他光电

(7) 采用了 HP Deskjet F380 扫描仪的光电字符识别程序。

字符识别软件，如能识别众多语言的Image Recognition Integrated Systems，其商标是Readiris PRO 版本11，在识别阿文文本结果如下：

图(2-3)

这种情况值得双语语料库设计者对语料加工前有着很大的重视，因为语料库的两种文本的转换速度大大不同。

二、电子文本的转换

关于不同形式的电子文本的转换问题，语料库设计者会面临不少的交叉问题，其原因是文本的形势及其所需要的不同转换技术。下边对每一种形式的转换进行详尽地讨论：

1) HTML 文件

由于因特网的飞速普及，很快就成为人们交换信息的主要渠道。世界上众多机构、企业和个人都用因特网发表不同的资料。所以 HTML 文件成为电子文本的主要形式。HTML 文件包含的资料基本上跟其他文本的资料大大不同，它具有树形的结构，主要包括很多不同的因素。其中有跟语言有关的字体、字号、颜色等的标记，有的是非语言的资料，如表示超连接的关键字或图形，用户只用点击这些事先定义的超连接因素，就可以自动连上有关的其他地方，除此之外新闻网页还有表示有关报导的栏目，也会包含众多不同的广告信息。这些因素语料库设计者必须用特定的办法来清洁，从文

件中采集跟语料库有关的资料。以设想 HTML 文件的含有的因素请看图（2-4）

图(2-4)

这种文件的转换技巧主要依靠删除所有跟语料内容没有关系的资料，事先要选定跟语料库有关的内容，然后排除剩余的东西（请看上图标示非语料的箭头），想要转换类似的文本格式就按如下步骤进行：

3) 分层取样法

分层取样法用于页数、词数差异比较大的文本。如，一万页的政治语料，分成一些页数差异很大的文件，这时应把总体划分为三个层次，然后从各个层次中按一定的比例随机抽选。下表显示总体的层次：

层次	页数	文件数	页总数
1	5	1000	5000
2	9	200	1800
3	16	200	3200

表格（1）

若想抽取文本的%20 作为样本的话，那就按每一个层次的比例抽选如下：

$$N \text{（文件的总数）} = 1400 \text{ 文件}$$

$$N_1 \text{（层次 1 的文件数）} = 1000$$

$$N_2 \text{（层次 2 的文件数）} = 200$$

$$N_3 \text{（层次 3 的文件数）} = 200$$

$$K \text{（样本的总数）} = 1400 \times 20 \div 100 = 280$$

$$K_1 \text{（层次 1 的样本）} = 1000 \times (280 \div 1400) = 200$$

$$K_2 \text{（层次 2 的样本）} = 200 \times (280 \div 1400) = 40$$

$$K_3 \text{（层次 3 的样本）} = 200 \times (280 \div 1400) = 40$$

不过，我们可以发现第二层次和第三层次因为页数差异很大，会影响取样的结果。虽然两个层次的文件数是相同的，第二层次的页数是 360 页，第三层次的页数则是 640 页。这是因为取样公式只重视件数，而不考虑到每个层次页数的不同。值得指出的，是该公

式只能用于页数相差不大的文件。这样的结果使得我们把取样的方法改成另一种公式，下面详细讨论：

标准差的分层取样法

前面所述的公式不是最恰当的取样公式，尤其是算出的方法只看重文件数，而不重视每一层次文件页数的相差。页数的因素在基于语料库的语言研究中也比较重要，因为有时候文本的风格和写作的性质都跟文件大小有关，若没有重视文件的页数就会导致样本抽取有很大的偏见。统计学已解决了该问题，先算出每一个层次的页数上的标准差，再把所给的结果列入分层取样公式，具体做法如下：

$$\sigma_i = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^N (x_i - \bar{X})^2}{N}}$$

σ_i (每一个分层的标准差)

x_i (每一个分层的页数) 5, 9, 16

\bar{X} (页数的算术平均值) $30 \div 3 = 10$

x_i	5	9	16
$x_i - \bar{X}$	-5	-1	6
$(x_i - \bar{X})^2$	25	1	36

表格 (2)

$$\sigma_1 = \sqrt{25 \div 1000} = 0.16$$

$$\sigma_2 = \sqrt{1 \div 200} = 0.07$$

$$\sigma_3 = \sqrt{36 \div 200} = 0.42$$

k (样本的总数) = $1400 \times 20 \div 100 = 280$

$$K_i = k \times \frac{N_i \times \sigma_i}{\sum (N_i \times \sigma_i)}$$

K_i = 每个分层的样本

N_i = 每个分层的文件数

层次	N_i	σ_i	$N_i \times \sigma_i$	$\frac{N_i \times \sigma_i}{\sum (N_i \times \sigma_i)}$	K_i
1	1000	0.16	160	0.62	$280 \times 0.62 = 174$
2	200	0.07	14	0.05	$280 \times 0.05 = 14$
3	200	0.42	84	0.33	$280 \times 0.33 = 92$
总数	1400	0.65	258		

表格 (3)

据此可以将两法的结果对比如下：

层次	分层取样	标准差分层取样
1	200	174
2	40	14
3	40	40

表格（4）

由此可见，取样办法应符合每种语料文本的特性。因为这些都与计算机处理阶段的结果有密切的关系，取样的办法与研究结果的精度有关。

根据上述情况，语料库的筹备阶段的规范问题就结束了。需要强调的是，这个阶段的不同层次都是给语料库奠定的基石。研究人员若删除任何层面，而随意转到计算机处理阶段，那就会影响研究结果的精度性。另一方面，该阶段的规范工作都使得语料库符合不同目的的计算语言处理。

下面第三个部分专门探讨另一个平面的规范工作，这就是对语料进行格式属性标注有关的规范工作，这个阶段都算出筹备阶段和计算处理阶段架起的桥梁。格式属性标注使得语料库文本不局限在加工水平，而把它上级到建设的阶段，并加倍语料库的用处，除此之外还可以满足今后研究人员的不同需求。规范工作的两个阶段虽然要求研究人员花费很大的尽力，但可保证计算阶段时迅速达到所需要的结果，也会加快处理的效率，还可允许执行无比高超的处理技巧。

三、语料格式属性的标注

在介绍格式属性标注之前，得提出帮我们设想语料规范第二个阶段的一些问题：

- 1- 筹备阶段产生的大数单独储存的纯文本文件，如何对每一个文件进行单独的计算处理？这种办法从实际角度可行吗？如果采用合并软件的技术，把它们储存成一个大型的文件，是否还能存储这些文件的来源信息和所属的文类？

- 2- 这些文件单独的存在是否允许用户快捷、全面地获取有关的归档信息（Archive information）若语料库的文件合并成一个文件，这些信息能不能获取？尤其是这些信息将来在访问语料库时，用户按不同的标准获取语料的有关资料会起着不可缺少的作用。
- 3- 语料库文件合并成一个 TXT 文件，这是不是语料库处理阶段最巧妙的办法？尤其是这种合并会使得不同文本失去原来的格式属性，如，主题、副题、段落、脚注等有关的标志。文本的该部分从语言的特征上，各具自己的语言风格。
- 4- 文件合并以后，若需要的话，用户能不能按不同的关键字搜索语料库文本的某些部分？原来文本如果没有合并的话，能不能获取每一个文本特定的地方的内容？
- 5- 语料库设计者打算建立双语或多语语料库的时候，如果没有准备网络性的数据库来容纳众多的双语文件，那么我们能不能设想处理阶段所需要的人力和物力来处理众多的独立文件？

笔者认为，回答这些问题必然使得我们带着解决这些关键问题的责任进入语料库建设阶段，这些问题到目前为止还是阻碍语料库建设的挑战。最关键的问题是容纳语料库文本的数据库结构必须以遗传信息的道理储存所有关于文本的附加归档信息以便能加倍文本的用处。

我们所说的语料格式属性标注，指的是建立一个能够储存语料库文本及其结构有关的最细致的信息，除此之外还要包括语料的归档信息。标注这些细致的信息的办法是给它们制定专门的名称，以文本不同成分命名，如主题、副题、段落、不同等级的代数段落、脚注以及不同的归档信息。

从语料库建造的实际情况启发，笔者认为语料格式属性标注可分为两个方面来解决上面提出的多数问题：

- 归档和分类目的语料格式属性标注
- 对比语言研究的语料格式属性标注

4-1 归档和分类目的语料格式属性标注

语料库结构上归档信息有很大的作用，语料库设计者应当把语料有关的信息独立于文本，而以交互式的方法储存于语料库结构。如果没有达到这一水平就意味用户只能按传统语料库的工作方法去利用语料库。因为传统的方法主要是把有关的语料静态地记录在独立的文档里，即纪录语料库的规模、语料的产生时期、样本的大小等主要目的以证明语料库的代表性和可靠性的信息^⑧按语料库传统管理方法，这些信息以后便无法用来作为访问语料库的关键词，也无法用来作为搜索和切分语料的标准。更不能从生语料产生子语料库，为不同的研究的目的服务。例如，按不同的文类、标题切分大语料库，或按文本的不同信息探索语料，如按产生时期、编者、专业等信息探索语料，这些探索条件在传统的管理方法是无法实现的。

这一切都需要重点考虑，以便建立语料库时实现所能解决的办法。不过还应当确保这些信息独立于文本本身，否则就会影响所给的分析结果：“作为研究资源的语料库的价值是不能单独用规模来衡量的，应该通过标注给语料库带来‘附加的’价值。这就是对语料库进行的多种标注，通过标注可以明显地扩展语料库的语言信息含量，从而对各种语言研究作出更大贡献”（2：19）。

为了达到这个水平，我们可以用 XML 语言所提供的先进技术来对语料库语料进行不同层面的标注，XML 语言的设计技巧都能涵盖语料文本的所有网络性信息。

作为标记语言，XML 语言是最适合于进行语料格式属性标注的语言，XML 语言的标记系统能符合各种文本的结构进行标注。该语言优越其他语言而能包含语料库文本的所有结构。它具有不同的概念使其能够对语料文本进行描述、储存和探索。用 XML 语言的原因在于文本的内容和结构都分离，这种分离有如下两个好处：

^⑧请参看布朗语料库的语料分布，黄昌宁等，《语料库语言学》，商务印书馆，北京，2002。

- (1) 在XML中，结构文件从数据文档中分离出来，放在结构文件（schema文件）中。这样，如果改动语料库的结构，无需改动信息本身。
- (2) 在XML中，数据搜索简单而高效。搜索时不必再去遍历整个XML文档，而只需找一下相关标记下的内容。也就是说，要想找“经济”，只要看<feild>这个标记下的字符串数据是否匹配即可，这样就可搜索语料库跟经济有关的资料。

这里我们只能介绍 XML 的基本概念，而不详尽地讨论如何运用 XML 语言来设计语料库结构，因为这不是我们研究的宗旨。若需要全面地掌握 XML 语言的技巧，那就需要技术培训和多层面的训练。

下面图（3-1）显示 Schema 文件，文件中可以看出文本的本身如何脱离其他有关的信息⁽⁹⁾。

图（3-1）

⁽⁹⁾ 笔者采用 Altova XML Spy 2006 Enterprise Edition 程序来设计 schema 文档和 XML 文档。

通过上述的 Schema 文件可以产生无限的 XML 文档，并把有关的信息录入在其网络性的结构中。在管理或探索语料库的 XML 文件可以专门设计 sps 文件，按不同的标准采访语料库。搜索的结果能保证文本独立于有关的信息。这理想指出，现代语料库建设不可缺少这个层面的规范工作，据此可以列出该层面规范工作的目的：

- 1- 保证语料库不局限在一个研究的范围内，而适合于不同目的的语言研究。
- 2- 能按不同层面对语料进行重复利用，重新处理所搜索的语料，并为不同的研究目的生产子语料库。
- 3- 能保留语料库的原来版本。
- 4- 提高所储存的语料的可靠性，据此用户可以了解有关语料的所有的信息

4-2 对比语言研究的语料格式属性标注

以上所讨论的都集中在单语语料库的格式属性问题，谈及对应或对齐语料库⁽¹⁰⁾的时候，语料的文本包括两种语言不同文类的文本，问题就更复杂。这时候语料库结构就需要更加细致，因为处理对应或对齐的文本特别需要解决下列重要问题：

1. 在对应语料库里，如何探索两种语言属于同一个领域的、同一个时期的语料，以便对两种语言某个专业的语言特征进行对比研究？
2. 在对应语料库里，如何对词语或短语频率进行统计研究，以便建立词语数据库，为翻译学或外语教学服务？

(¹⁰) 对应语料库指的是属于某一个专业的双语或多语语料，其中某一个语言的文本决不是其他文本的翻译。对齐语料库指的是某一个专业原文和译文构成的语料库。

3. 在对齐语料库里，如何自动地获取文本更细致的成分的对立关系，以便研究语言之间翻译的规则。
4. 在对齐语料库里，如何对两种语言的某一个专业术语结构进行对比研究，以便从真实运用的语言衡量语言的术语富裕率，用来帮助制定语言发展规划。
5. 在对齐语料库里，如何在句子级产生对齐关系，以便设计到两种语言之间的翻译训练教材？

实际上，如果采用语料库的传统建设法，这些问题就成为很大的障碍。因为传统语料库都着重解决单语语料库的建设问题，也不采用不同等级的语料格式属性标注及其所提供的能富裕各种语料库的应用领域。如果想要全面地解决上述的问题，语料库设计者必须涉及到容纳语言多样化的语料格式属性的标注系统，在筹建语料库之初要建立能容纳语言和专业多样化的 Schema 结构，同时也能容纳文本最小的有意义的单位的标注，录入对应或对齐的语料。

Schema 文档如何细致地建设使得语料库设计者从其结构能产生出不同语言而统一的 XML 文档。同时也允许用户按不同的标准以双语的办法探索语料，并解决上述提出的问题。

下面请看图（3-2）所示的对齐语料库 Schema 文档，以及图（3-3）和（3-4）所示的录入阿拉伯语和汉语语料的 XML 文档。我们可以看出两个文档因素名是全面对齐的，这些技能在探索语料库的时候会起难以想象的作用，尤其在运用 XML 语言应用程序所提供的高级探索工具。

对齐语料库的 Schema 文档

图 (3-2)

Schema 文档产生出的录入阿拉伯语的 XML 文档

```

<corpus >
  <archive>
    <language>Ar</language>
    <field>environment</field>
    <subject>climate change</subject>
    <author>United Nations</author>
    <publishyear>1992</publishyear>
  </archive>
  <document>
    <maintitle>اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ</maintitle>
    <subtitle1/>
    <paragraph>إن الأطراف في هذه الاتفاقية</paragraph>
    <paragraph> إذ تكتف بئن التغير في مناخ الأرض وأثاره الضارة تمثل شاعلاً مشتركاً</paragraph>
    <paragraph>،للشربة
    واذ يساورها الطق إزاء تزايد تركيزات غازات الدفيئة بدرجة كبيرة في الغلاف
    الجوي من جراء أنشطة بشرية، وما تؤدي إليه هذه الزيادات من استفحال ظاهرة الدفيئة الطبيعية وما سيسفر
    عنه ذلك بصفة عامة من احتراز إضعاف لسطح الأرض والغلاف الجوي ويمكن أن يؤثر كثيراً سلباً على
    <paragraph>الأنظمة الإيكولوجية الطبيعية وعلى البشرية
    واذ تلاحظ أن أكبر قسط من الانبعاثات العالمية في الماضي والحاضر لغازات
    <paragraph>،الدفيئة تنشأ في البلدان المتقدمة النمو، وأن متوسط الانبعاثات للفرد في البلدان النامية ما زال منخفضاً نسبياً
    ،وأن القسط الذاتي في البلدان النامية من الانبعاثات العالمية سيزيد لتلبية احتياجاتها الاجتماعية والإنتاجية
  </paragraph>
  </document>
</corpus>

```

图 (3-3)

Schema 文档产生出的录入汉语的 XML 文档

```

<corpus>
  <archive>
    <language>ch</language>
    <field>environment</field>
    <subject>climate change</subject>
    <author>United Nations</author>
    <publishyear>1992</publishyear>
  </archive>
  <document>
    <maintitle>联合国气候变化框架公约</maintitle>
    <subtitle1/>
    <paragraph>本协议各缔约方，</paragraph>
    <paragraph>承认地球气候的变化及其不利影响是人类共同关心的问题，</paragraph>
    <paragraph>
    感到忧虑的是，人类活动已大幅增加大气中温室气体的浓度，这种增加增强了自然温室效应，平均而言将引起地球表面和大气进一步升温，并可能对自然生态系统和人类产生不利影响，
    </paragraph>
    <paragraph>
    注意到历史上和目前全球温室气体排放的最大部分源自发达国家；发展中国家
    的人均排放仍相对较低；发展中国家在全球排放中所占的份额将会增加，以满足其
    社会和发展需要，
  </paragraph>
  </document>
</corpus>

```

图 (3-4)

这种双语语料库的模型最能解决的问题就是允许用户在第一种语言按语言种类、文类、主题和文本产生时期询问，然后在第二种语言进行同样的询问，据此就可以获取对齐的文本，能按不同的研究目的进行研究，具体如下：

(1) 词库或术语库

按不同标准的询问我们可以获取语料库对齐或对应的语料。这些语料可以用统计学原理来取得某一个专业词频最高的词语列表，或两种语言在某一个专题对应的术语列表。也可以研究某一个语言几个专业术语交叉的问题，以及类似问题在第二种语言的表现等会富裕对应的术语研究领域，为生产双语或多语词典而服务。

(2) 机器翻译

从对齐的生语料库可以按不同标准派生出对齐的子语料库，以便进行一系列的研究，学习两种语言之间翻译过程的规律，探索建立机器翻译所需要的规则。这会覆盖翻译的不同层面，如，词汇和术语、短语、句子以及段落的翻译技巧

(3) 翻译教学

基于上述数据库可以产生的最重要应用领域，就是在翻译教学领域运用探索结果，即可以从实际的语言模型启发，设计不同等级的翻译教材，能够提高学习者的外语使用和翻译技能。

结束语

最后想要强调的是，语言研究如果不从语料库语言学出发，研究就不能建立。研究者忽略电子语料库的语料加工和规范技术和规则，都会减缩它应具有的研究功能。因此，所进行研究的文本会很少，例句也会受个人有限的阅读和分析能力。在很多情况下，有很多研究领域是无法接近的，如研究某一个作家的全部作品，研究几个专业的术语结构的特点，或研究语言的某一个常用词语等，没有电子语料库无法成立的研究。如果不依靠计算技术在分析和获取例句上所提供的能力，就无法进行类似的研究。

关于想要建立语料库的研究人员，笔者劝告他们要选举好所将建立语料库的文本类型，慎重考虑这些文本的加工和规范难度。因为如果这个过程难度很大，就会让语料库停止在最初阶段，无法发展到标准的复合计算机处理的阶段。除此之外还得按每一个处理阶段储存语料库的不同版本，以便能够恢复任何阶段的结果，重新建立不同性质的语料库，符合研究的不同需求。

有关语料库语言学的发展问题，笔者呼吁把这种学科发展到更为广阔的前景，允许大量的研究人员在非营利的学术机构管理下参与语料库建设，还需要不同等级的机构负责传播建立语料库的标准。培训众多的语料库设计人才，由系统性的计划生产符合不同研

究目的语料库。把所生产的语料库提供给不同的语言研究人员，以便富裕语言单语、双语或多语的研究。

参考资料

一、汉语和西语部分

1. 龚小勇等，《XML 程序设计》，机械工业出版社，北京，2006。
2. 黄昌宁、李涓子，《语料库语言学》，商务印书馆，北京，2001。
3. 刘颖，《计算语言学》，清华大学出版社，北京，2002。
4. 杨惠中等，《语料库语言学导论》，上海外语教育出版社，上海，2002。
5. 俞士汶等，《计算语言学》，商务印书馆，北京，2003。
6. HABERT (Benoît), NAZARENKO (Adeline), SALEM (André), "Les linguistiques de corpus", Armand Colin, Paris, 1997.
7. McEnery (Tony), Wilson (Andrew), "Corpus Linguistics", Edinburgh University Press, UK, part 1-4.
<http://bowland-files.lancs.ac.uk/monkey/ihe/linguistics/contents.htm>
2006-1-30 , 11:24 pm
8. WILLIAMS (Geoffrey) , "La linguistique de corpus", Presses universitaires de Rennes, Rivages linguistiques, Rennes, 2006.

二、阿拉伯语部分

9. أحمد مختار عمر، ((صناعة المعجم الحديث))، عالم الكتب، القاهرة، 1998.
10. سمير كامل عاشور وآخرون، ((الإحصاء الوصفي))، القاهرة، 1998.
11. عبد الباسط محمد حسن، ((أصول البحث الاجتماعي))، مكتبة وهبة، القاهرة، ط 12، 1998.
12. نايف خرما وعلي حجاج، ((اللغات الأجنبية تعليمها وتعلمها))، سلسلة عالم المعرفة، العدد 126، الكويت، 1988.
13. نبيل علي، ((العرب وعصر المعلومات))، سلسلة عالم المعرفة، العدد 184، الكويت، 1994.

14. نبيل علي، ((قضايا عصرية – رؤية معلوماتية))، سلسلة عالم المعرفة، العدد 265، الكويت، 2001.
15. محمود قاسم، ((المنطق الحديث ومناهج البحث))، مكتبة الأنجلو المصرية، ط 4، 1966.

三、西文文章和论文

16. Campenhoudt (Marc Van), "Linguistique de corpus et étude des vocabulaires spécialisés", Paris VIII, 8 janvier 2002, <http://www.termisti.refer.org/Paris82002.pdf#search='La%20linguistique%20du%20corpus', 2005-12-22> , 10:15 am.
17. Mellet (Sylvie), "Corpus et recherches linguistiques", in Corpus, Corpus et recherches linguistiques, N°1, novembre 2002.